

FOSLEVODOPA/FOSCARBIDOPA: UMA ALTERNATIVA QUE PROMETE REDUZIR AS FLUTUAÇÕES MOTORAS E AUMENTAR O TEMPO “ON” DA DOENÇA DE PARKINSON

juanpedro2804@gmail.com

Juan Pedro Upegui Passos¹, Ana Paula Machado da Rocha²

¹ Acadêmico de Medicina, Universidade Federal de Juiz de Fora, Juiz de Fora – MG; ² PhD, Departamento de Biofísica e Fisiologia, Universidade Federal de Juiz de Fora, Juiz de Fora – MG.

PALAVRAS-CHAVE: Foslevodopa/foslocarbidopa; Doença de Parkinson; Infusão subcutânea.
ÁREA TEMÁTICA: NEUROFARMACOLOGIA.

INTRODUÇÃO

A doença de Parkinson (DP) é uma desordem neurodegenerativa crônica e progressiva que envolve uma variedade complexa de sintomas, caracterizada principalmente por sintomas motores, atribuídos à deficiência de dopamina no cérebro devido à perda de neurônios dopaminérgicos na substância negra (ROSEBRAUGH, 2023) (SOILEAU, 2022) (CHAUDHURI, 2024), resultando em bradicinesia, rigidez, tremor em repouso e instabilidade postural (ROSEBRAUGH, 2021) (SAVARYN, 2024). À medida que a DP progride, os sintomas se tornam cada vez mais graves, o que afeta a mobilidade dos pacientes e sua capacidade de realizar as atividades diárias, resultando em perda de independência e piora da qualidade de vida (CHAUDHURI, 2024). Como a DP se relaciona principalmente com a perda dos neurônios dopaminérgicos na substância negra, o tratamento mais utilizado visa suprir essa deficiência. A levodopa (LD), juntamente com um inibidor periférico da enzima L-aminoácido aromático descarboxilase, como a carbidopa (CD) (ROSEBRAUGH, 2021). A LD frequentemente controla de forma eficaz os sintomas motores nos estágios iniciais da doença, no entanto, torna-se menos eficaz à medida que a doença progride (ALDRED, 2023). Uma das razões está na meia-vida plasmática curta da LD e a absorção inconsistente dos comprimidos orais de LD, favorecendo flutuações motoras incapacitantes, alternando entre períodos de bom controle do sistema motor ("tempo On") e períodos de mobilidade reduzida, tremor, lentidão e rigidez ("tempo Off") (ALDRED, 2023) (CHAUDHURI, 2024) (SAVARYN, 2024).

Diferentes formulações farmacêuticas foram criadas na tentativa de melhorar a ação da LD, como: levodopa/carbidopa de Liberação Imediata (LCLI); levodopa/carbidopa de Liberação Controlada (LCLC); levodopa/carbidopa de Liberação Estendida (LCLE); Levodopa/carbidopa com Inibidor de COMT (LCIC); levodopa/carbidopa em gel intestinal (LCIG). No entanto, ainda apresentam uma curta duração da ação das formulações de ação imediata e soluções como a LCIG, embora eficazes em reduzir o tempo “OFF”, envolvem procedimentos invasivos (HSU, 2015) (VAN LAAR, 2023).

A partir dos resultados positivos obtidos através da manutenção da liberação da LC, mantendo a estimulação dopaminérgica, a AbbVie Pharmaceutical, desenvolve a ABBV-951, mais conhecida como foslevodopa/foslocarbidopa (FLFC), cuja comercialização foi aprovada em outubro do presente ano. A FLFC é administrada por infusão contínua, através de uma bomba subcutânea que é mantida por mais de 24h (ROSEBRAUGH, 2021). Ao contrário da LD oral, a FLFC é uma pró-droga fosforilada que é convertida em

LD ativa após ser metabolizada, principalmente no fígado, por enzimas fosfatases alcalinas (CHAUDHURI, 2024). Essa conversão enzimática permite que a LD e CD sejam liberadas de forma mais constante na corrente sanguínea, garantindo uma administração contínua e estável (AUBIGNAT, 2024).

Desta forma, visando compreender as vantagens e desvantagens da administração de FLFC por infusão contínua, bem como os possíveis avanços no tratamento da DP, que iniciamos esse trabalho.

METODOLOGIA

Esta revisão sistemática foi conduzida por meio de busca em banco de dados, usando as palavras-chave: "foslevodopa"; "parkinson ". Foram selecionados artigos de revisão bibliográfica, revisão sistemática e ensaio clínico randomizado, que abordassem a utilização de foslevodopa no tratamento da DP, seus mecanismos e eficácia. Foram encontrados 15 artigos, após leitura na íntegra, 8 respeitaram os critérios de elegibilidade, sendo incluídos no trabalho, disponíveis no NCBI, PubMed, Medline e Google Acadêmico.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A FLFC foi aprovada para comercialização pela Food and Drugs Administration (FDA) dos Estados Unidos em 17 de outubro de 2024. A liberação pela FDA foi fundamentada em 2 estudos de Fase 3. Um estudo de 12 semanas, que avaliou a eficácia da infusão subcutânea contínua de FLFC em pacientes adultos com DP avançada em comparação com LCLI oral (SOILEAU, 2022); e um estudo aberto de 52 semanas que avaliou a segurança e eficácia por 52 semanas (ALDRED, 2023). Em ambos os estudos, verificou-se que o uso de FLFC por infusão subcutânea contínua reduziu as flutuações motoras e aumentou o tempo "ON" sem discinesias e reduziu o tempo "OFF". Além disso, a proporção de pacientes com acinesia matinal caiu de significativamente, com melhora da qualidade do sono e na qualidade de vida.

O perfil farmacocinético foi avaliado em outros estudos de fase 1, comparativamente ou não com outras formulações de levodopa/carbidopa (LD/CD) como a LCIG. A administração de FLFC apresentou maior estabilidade nas concentrações plasmáticas, sendo observado melhora significativa nas flutuações motoras e comportamento semelhante quando avaliado em diferentes populações (ROSEBRAUGH, 2021) (ROSEBRAUGH, 2022) (SAVARYN, 2024).

Tabela 1. Sumário dos Estudos de Fase 1 e Fase 3 realizados com a Foslevodopa/Fosfocarbidoa.

Estudo/Ano	Desenho de estudo	Participantes	Intervenção	Resultado
Rosebraugh et al., 2021.	Avaliação de perfil farmacocinético. Estudo de fase 1.	15 participantes (11 homens e 4 mulheres) completaram todas as fases do estudo.	Administrado por infusão subcutânea na proporção 20:1 de FLFC por 72h consecutivas. Os pacientes foram divididos em 4 grupos de com exposição variável a LD.	A administração por infusão mantém a concentração estável de LD já nas primeiras 24h. estável nas primeiras 24h. A terapia de infusão reduziu os sintomas motores, bem como suas flutuações.

Rosebraugh et al., 2022.	Avaliação de perfil farmacocinético. Estudo de fase 1.	20 participantes (16 homens e 9 mulheres) completaram todas as fases do estudo.	Infusão subcutânea contínua de FLFC durante 24 horas (700/35 mg), em contraposição a dose contínua (350/87,5 mg LD/CD) nasojejunal a uma taxa constante para uma duração total de infusão de 16 h, seguida por duas doses orais de LD/CD de liberação imediata (100/25 mg LD/CD).	Menor variação nos níveis plasmáticos de LD ao longo das primeiras 16 horas com o regime de FLFC, com redução das flutuações dos sintomas motores.
Soileau et al., 2022.	Estudo de fase 3, randomizado, duplo-cego e controlado, multicêntrico dos Estados Unidos e da Austrália.	110 dos 141 completaram todas as fases do estudo.	Infusão subcutânea contínua de FLFC durante 24 horas.	Grupo tratado com FLFC apresentou aumento no tempo "On" sem discinesia e redução no tempo "Off", com melhora significativa nas flutuações motoras.
Rosebraugh et al., 2023.	Estudo de fase 1 Avaliação da tolerabilidade e segurança de doses progressivas de FLFC.	56 participantes (24 japoneses, 8 chineses, e 24 caucasianos) completaram todas as fases do estudo.	Infusão subcutânea contínua de FLFC nas doses de 480/24 mg, 960/48 mg e 1440/72 mg por 24h.	A administração de FLFC em doses escalonadas apresentou padrões semelhantes entre as diferentes populações.
Aldred et al., 2023.	Estudo de fase 3, duplo-cego, multicêntrico.	137 participantes completaram todas as fases do estudo.	Infusão subcutânea contínua de FLFC durante 24 horas, por 52 semanas.	FLFC melhorou significativa no tempo "On" sem discinesias problemáticas e uma redução no tempo "Off".
Savaryn et al., 2024.	Estudo de fase 1 Avaliação de perfil farmacocinético entre a FLFC e gel intestinal de LC nasojejunal (LCIG).	20 dos 21 completaram todas as fases do estudo.	Infusão subcutânea de 24 horas de FLFC (96/4,8 mg de dose de ataque seguida de 864/43,2 mg). LCIG foi administrado como uma dose de ataque de 60/15 mg LD/CD seguida por 672/168 mg LD/CD ao longo de 24 h.	FLFC apresentou segurança, além de maior estabilidade do que o LCIG.

CONCLUSÃO

A DP é uma patologia que afeta cerca de 2% da população com mais de 60 anos no mundo, no entanto, os tratamentos atuais não impedem a progressão neurodegenerativa dos neurônios dopaminérgicos, o que favorece que o paciente apresente discinesias, dissonia, declínio cognitivo e exaustão.

Desta forma, a manutenção das concentrações de dopamina, a partir da administração de precursores é importante na redução dos sinais e sintomas comuns nesta patologia. A FLFC vem como possível alternativa para reduzir as flutuações motoras observadas com os atuais tratamentos e, conseqüentemente, uma melhoria na qualidade de vida do paciente. Os benefícios ou não da aplicação contínua deste fármaco poderão auxiliar na resolução de lacunas que ainda existe sobre a DP, bem como poderão abrir portas para novas alternativas terapêuticas.

PRINCIPAIS REFERÊNCIAS

1. ALDRED, J. *et al.* **Continuous Subcutaneous Foslevodopa/Foscarbidopa in Parkinson's Disease: Safety and Efficacy Results From a 12-Month, Single-Arm, Open-Label, Phase 3 Study.** *Neurol Ther*, v. 12, n. 6, p. 1937-1958, Dec 2023.
2. AUBIGNAT, M.; TIR, M. **Continuous Subcutaneous Foslevodopa-Foscarbidopa in Parkinson's Disease: A Mini-Review of Current Scope and Future Outlook.** *Mov Disord Clin Pract*, v. 11, n. 10, p. 1188-1194, Oct 2024.
3. CHAUDHURI, K. R. *et al.* **Foslevodopa/foscarbidopa (LDp/CDp) in advanced Parkinson's Disease (aPD): demonstration of savings from a societal perspective in the UK.** *J Med Econ*, v. 27, n. 1, p. 1267-1278, 2024.
4. HSU, A. *et al.* **Comparison of the pharmacokinetics of an oral extended-release capsule formulation of carbidopa-levodopa (IPX066) with immediate-release carbidopa-levodopa (Sinemet®), sustained-release carbidopa-levodopa (Sinemet® CR), and carbidopa-levodopa-entacapone (Stalevo®).** *J Clin Pharmacol*, v. 55, n. 9, p. 995-1003, Sep 2015.
5. ROSEBRAUGH, M. *et al.* **Foslevodopa/Foscarbidopa Is Well Tolerated and Maintains Stable Levodopa and Carbidopa Exposure Following Subcutaneous Infusion.** *J Parkinsons Dis*, v. 11, n. 4, p. 1695-1702, 2021.
6. ROSEBRAUGH, M. *et al.* **Foslevodopa/foscarbidopa subcutaneous infusion maintains equivalent levodopa exposure to levodopa-carbidopa intestinal gel delivered to the jejunum.** *Parkinsonism Relat Disord*, v. 97, p. 68-72, Apr 2022.
7. SAVARYN, J. P. *et al.* **Metabolite profiling of foslevodopa/foscarbidopa in plasma of healthy human participants by LC-HRMS indicates no major differences compared to administration of levodopa/carbidopa intestinal gel.** *Pharmacol Res Perspect*, v. 12, n. 2, p. e1190, Apr 2024.
8. SOILEAU, M. J. *et al.* **Safety and efficacy of continuous subcutaneous foslevodopa-foscarbidopa in patients with advanced Parkinson's disease: a randomised, double-blind, active-controlled, phase 3 trial.** *Lancet Neurol.*, v. 21, n. 12, 2022.
9. VAN LAAR, T. *et al.* **Infusion Therapies in the Treatment of Parkinson's Disease.** *J Parkinsons Dis*, v. 13, n. 5, p. 641-657, 2023.
10. ROSEBRAUGH, M., NEENAN, M., & FACHERIS, M. **Comparability of Foslevodopa/Foscarbidopa Pharmacokinetics in Healthy Asian and White Participants.** *Clin Pharmacol Drug Dev*, v. 12, n. 4, p. 407-415, 2023.